

Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia

Atas do Encontro internacional
“A Voz dos Professores de C&T” (VPCT 2016)

Editores:

**J. Bernardino Lopes
José Paulo Cravino
Pedro Membiela
Maria G. Tommasiello
Ana Edite Cunha
Domingos K. Nzau**

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 2016

ISBN (pdf): 978-989-704-228-7

Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia

**Atas do Encontro internacional “A Voz dos Professores de C&T”
(VPCT 2016)**

Editores:

J. Bernardino Lopes
José Paulo Cravino
Pedro Membiela
Maria G. Tommasiello
Ana Edite Cunha
Domingos K. Nzau

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 2016

ISBN (pdf): 978-989-704-228-7

Este livro contém os textos aceites das comunicações orais, pósteres e oficinas, que foram apresentados no Encontro Internacional A Voz dos Professores de Ciências e Tecnologia (VPCT2016). Contém ainda os resumos das comunicações convidadas e das intervenções dos convidados no debate.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia - Atas do Encontro internacional “A Voz dos Professores de C&T” (VPCT 2016)

© Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2016

EDITORES: J. Bernardino Lopes
José Paulo Cravino
Pedro Membiela
Maria G. Tommasiello
Ana Edite Cunha
Domingos K. Nzau

LOGÓTIPO DO VPCT2016:

Pedro Couto Lopes

ISBN: 978-989-704-228-7

Editorial

Este livro contém os textos aceites das comunicações orais, pósteres e oficinas, que foram apresentados no Encontro Internacional A Voz dos Professores de Ciências e Tecnologia (VPCT2016). Contém ainda os resumos das comunicações convidadas e das intervenções dos convidados no debate.

O VPCT2016 decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, Portugal, nos dias 11 e 12 de novembro de 2016. O VPCT2016 constituiu-se como um fórum multidisciplinar de apresentação, partilha e discussão de relatos de práticas de ensino de C&T e investigação de práticas de ensino de C&T, em todos os níveis de ensino. Acolheu professores e investigadores de Ciências Matemáticas, Ciências da Natureza, Ciências Físicas e Químicas, Engenharia e Tecnologia vindos de Angola, Brasil, Espanha e Portugal.

Todas as submissões (textos completos para comunicações, pósteres e oficinas) foram sujeitos a um processo de revisão duplamente cego por, pelo menos, dois revisores da respetiva área científica. Depois deste processo, os manuscritos aceites foram revistos pelos respetivos autores para incorporar as sugestões feitas pelos revisores. Posteriormente, os editores verificaram as correções dos autores e editaram este livro.

As submissões aceites foram ainda sujeitas a um processo adicional de seleção para publicação em três revistas que se associaram ao VPCT2016. Estas revistas são: a *Indagatio Didactica* (ISSN: 1647-3582; número especial já publicado, disponível em <http://revistas.ua.pt/index.php/ID/issue/view/306>); a *Revista Comunicações (UNIMEP)* [volume 24, nº 1, 2017; ISSN: 0104-8481 (impresso) / 2238-121x (online)] e a *Revista Sentos-e* (ISSN: 2183-1432). Neste caso, o texto integral de cada artigo é publicado na respetiva revista, ficando publicado nestas Atas apenas o resumo em três línguas.

As práticas de ensino de Ciências e Tecnologia têm um valor importantíssimo que advém de um saber profissional laborado ao longo de gerações de profissionais no silêncio das reflexões individuais, do trabalho solitário em sala de aula ou no escritório em casa. É necessário trazer à luz do dia esse trabalho. É necessário criar espaços de partilha dessas experiências de modo a que possam ser divulgadas, apreciadas, valorizadas e, quiçá, melhoradas.

Por outro lado, o laboratório de Didática de Ciências e Tecnologia, laboratório do CIDTFF localizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), ancora a investigação didática que realizamos na UTAD e sustenta o Doutoramento em Didática de Ciências e Tecnologia da UTAD, permitindo desenvolver investigação das práticas de ensino de C&T.

Do cruzamento daquela necessidade e da experiência adquirida na investigação didática centrada nas práticas de ensino de C&T, surgiu este encontro internacional VPCT2016.

O ensino de C&T, bem como o a investigação no ensino de C&T é uma importante área de trabalho inserida numa linha de trabalho designada internacionalmente Ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). A investigação em ensino de C&T pode contribuir para outra importante área de trabalho na investigação em educação que é a articulação entre as práticas profissionais e a investigação das práticas profissionais.

Esta relevância confirma-se, por exemplo, no destaque dado no recente número especial da revista Nature (de 15 de Julho de 2015), que perguntava porque é que a educação em STEM é mais importante do que nunca (ver mais em nature.com/stem).

Também a União Europeia tem dado particular ênfase à necessidade de formar pessoas competentes em STEM, não só para corresponder às necessidades associadas ao crescimento, competitividade e prosperidade económica, mas – em primeiro lugar – para conseguir uma sociedade europeia dotada de literacia científica e tecnológica. Na persecução deste objetivo, aponta como crucial uma interação sustentável e intersectorial entre os atores relevantes nesta área¹.

Aproveitamos, finalmente, para agradecer aos membros da Comissão Coordenadora, da Comissão Organizadora, da Comissão Científica e aos avaliadores do VPCT2016 (www.utad.pt/vpct2016) todo o trabalho e dedicação que permitiram chegar até aqui.

J. Bernardino Lopes

José Paulo Cravino

Pedro Membiela

Maria G. Tommasiello

Ana Edite Cunha

Domingos K. Nzau

¹ <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-education>

Comissões do VPCT2016

COMISSÃO COORDENADORA

J. Bernardino Lopes, PhD | UTAD, Portugal (Presidente)

J. Paulo Cravino, PhD | UTAD, Portugal

Ana Edite Cunha, PhD | Esc Sec S.Pedro, Portugal

Pedro Membiela, PhD | U. Vigo, Espanha

Maria G. Tommasiello, PhD | U. Met Piracicaba, Brasil

Domingos K. Nzau, PhD | ISCED-Uíge, Angola

COMISSÃO CIENTÍFICA

Alex Sandro Gomes (Brasil)

Alexandre Pinto (Portugal)

Ana Afonso (Portugal)

António Osório (Portugal)

António Vicente Marafioti Garnica (Brasil)

Carla Morais (Portugal)

Cecília Costa (Portugal)

Cecília Galvão (Portugal)

Cid Manzano, Ramon (Espanha)

Clara Vasconcelos (Portugal)

Clara Viegas (Portugal)

Fatima Paixão (Portugal)

Floriano Veiga Viseu (Portugal)

Isabel Malaquias (Portugal)

Isabel Martins (Portugal)

Jesus Joaquim Baptista (Angola)

João Paiva (Portugal)

João Pedro Ponte (Portugal)

Jorge Bonito (Portugal)
Laurinda Leite (Portugal)
Leonor Santos (Portugal)
Lucilia Santos (Portugal)
Luis Dourado (Portugal)
María Jesús Salinas Portugal (Espanha)
Maria Manuel Nascimento (Portugal)
Maria Teresa Fernandez Blanco (Espanha)
Mónica Baptista (Portugal)
Nilza Costa (Portugal)
Otavio Aloisio Maldaner (Brasil)
Paulo Martins (Portugal)
Pedro Palhares (Portugal)
Pedro Reis (Portugal)
Roberto Nardi (Brasil)
Susana García Barros (Espanha)
Suzani Cassiani (Brasil)
Teresa Bettencourt (Portugal)
Teresa Neto (Portugal)
Xana Pinto (Portugal)

COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Paula Aires
Armando Soares
Carina Santos
Carla A. Santos
Cármen Carvalho
Caroline Dominguez
Helena Campos
Paula Catarino

ÍNDICE

Editorial	04
Comissões do VPCT2016	06
Comunicações convidadas	09
Relatos de práticas (Comunicações)	14
Investigação sobre práticas de ensino (Comunicações)	106
Pósteres	124
Oficinas	218

**ARDUINO E SCRATCH PROMOVEDO O APRENDIZADO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO
ENSINO BÁSICO
[PRÁTICAS PROFISSIONAIS]**

Elio Molisani [1], Marisa A. Cavalcante [2], Cristiane R. C. Tavoraro [3]

[1] GEDUTEC Tecnologia Educacional, São Paulo, Brasil, elio.molisani@gedutec.com.br

[2] Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil,
marisac@pucsp.br

[3] Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil,
cris@pucsp.br

Resumo: Neste trabalho apresentamos metodologias para a implantação de um curso de robótica no Ensino Básico usando o Arduino – uma plataforma de hardware e software livres, que permite a interação entre o meio ambiente e o computador através de componentes eletrônicos, como sensores, motores, transmissores e receptores – e um processo de programação simplificado por meio do Scratch for Arduino (S4A). Vários projetos de fácil execução e de grande impacto tecnológico e social foram desenvolvidos por estudantes de diferentes níveis de ensino ao longo dos cursos. Apresentaremos alguns dos projetos desenvolvidos em diferentes escolas de São Paulo (Brasil) e a metodologia empregada.

Palavras-chave: Arduino, Scratch for Arduino (S4A), Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), Computação Física.

Resumen: Se presenta métodos para la implementación de un curso de robótica en la educación básica utilizando el Arduino – una plataforma de hardware y de software libres que permite la interacción entre el medio ambiente y el ordenador a través de componentes electrónicos tales como sensores, motores, transmissores y receptores – y un proceso de programación simplificado por medio del Scratch for Arduino (S4A). Varios diseños para facilitar su transporte y el impacto altamente tecnológico y social fueron desarrollados por estudiantes de diferentes niveles educativos a lo largo de los cursos. Vamos a presentar algunos de los proyectos desarrollados en diferentes escuelas de Sao Paulo (Brasil), así como la metodología empleada.

Palabras claves: Arduino, Scratch for Arduino (S4A), Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Computación Física.

Abstract: We present methodologies for the implementation of a robotics course for elementary to high-school using the Arduino – a hardware platform and free software that allows interaction between the environment and the computer through electronic components such as sensors, motors, transmitters and receivers – and a simplified programming process using Scratch for Arduino (S4A). Various user-friendly projects of high technological, environmental and social impact which have been developed by students of different educational levels over the courses. We present some projects developed in different schools of São Paulo and the methodology used.

Keywords: Arduino, Scratch for Arduino, Problem Based Learning (PBL), Physics Computing.

ESTE ARTIGO FOI SELECIONADO PARA SER PUBLICADO NA REVISTA SENSOS-E.

1. Introdução

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico tem facilitado de várias maneiras o nosso cotidiano. Sistemas computacionais estão presentes não apenas nas residências, mas em todos os lugares que circulamos, no controle do trânsito, nos supermercados, nas agências bancárias, nos aparelhos de telefonia celular, etc.

Estes avanços nos mostram que o computador precisa ser incorporado ao dia a dia enquanto ferramenta de valor inestimável para o aprendizado, podendo servir como uma fonte de estímulo e criatividade inesgotável (*Barroso et al., 2006*).

O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino tem sido objeto de estudo em todas as áreas. Nos últimos anos os avanços no uso de TIC foram extraordinários tendo em vista que os computadores se tornaram muito mais velozes e com maior capacidade de armazenamento e de representação, somando-se a novas interfaces tais como luvas e capacetes de visualização que nos trouxeram a realidade virtual para sala de aula.

É importante salientar que a inserção de tecnologias computacionais possibilita dentre outras coisas transformar a sala de aula em um ambiente de investigação, valorizando os objetivos educacionais e não meramente instrucionais.

Na última década, muitos projetos envolvendo ferramentas de programação e interfaces surgiram, abrindo novos caminhos para a inserção de tecnologias dentro e fora da sala de aula. Focaremos nossa atenção em um projeto conhecido como Arduino (*Souza et all, 2011* *Cavalcante et all, 2011*) e dentre as inúmeras justificativas para sua utilização está a existência de um grande número de projetos disponíveis na web em diferentes idiomas e em diferentes áreas do conhecimento caracterizando esta plataforma como uma tecnologia essencialmente interdisciplinar.

O microcontrolador Arduino, uma plataforma de hardware e software livres, permite variadas formas de interação entre o meio ambiente e o computador.

A ele podem ser associados os mais diversos tipos de componentes eletrônicos, como sensores, motores, transmissores e receptores, que permitem tanto a coleta de informações como a manipulação de máquinas.

Sua programação, baseada em C/C++, não é muito complexa, mas ainda assim pode assustar os iniciantes. Porém, para a nossa alegria, todo o processo de programação pode ser simplificado com o uso do Scratch for Arduino (S4A).

A ferramenta Scratch S4A é um software livre com um grande potencial educacional em que o estudante cria modelos, simulações, animações e constrói seu conhecimento a partir do que ele produz. Como se trata de um ambiente de programação visual, isto é, iconizada, numa dinâmica de programação orientada a objetos e realizada por encaixe de blocos, não requer nenhum conhecimento técnico em programação.

Enfatiza-se então a lógica da programação em detrimento de sua sintaxe, sendo perfeita para iniciantes.

A união dessas duas ferramentas, Arduino e S4A, permite o desenvolvimento de uma infinidade de projetos de fácil execução e de grande impacto tecnológico e social.

Neste trabalho apresentamos metodologias para a implementação de um curso de robótica no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.

Apresentaremos, também, exemplos de projetos que foram desenvolvidos por estudantes de diferentes níveis do ensino básico ao longo dos cursos extracurriculares de algumas escolas da cidade de São Paulo.

2. Metodologia

O microprocessador Arduino surgiu em 2005, na Itália, como uma opção de baixo custo e de fácil manuseio para possibilitar desenvolvimento sistemas automatizados e particularmente àqueles voltados a projetos em arte interativa.

As placas “Arduino” apresentam um projeto Open Source em hardware e software, com uma linguagem bem estruturada e relativamente simples e tem sido utilizada por diferentes profissionais. O trabalho do Arduino vinculado à linguagem *Processing*, permite desenvolver uma infinidade de projetos correlacionados a arte interativa, tais como objetos de decoração que respondem a temperatura e podem ser controlados pelo *Twitter* ou até mesmo uma cafeteira que é ligada com apenas duas teclas de um telefone móvel.

É um mundo fantástico, mas que ainda é pouco explorado na área de ensino de Ciências, quer como sistema de aquisição e análise de dados que possibilita realizar experimentos quantitativos, quer como um instrumento que possibilite aos nossos jovens um maior domínio do universo tecnológico.

Um dos fatores também facilitadores para o uso do Arduino em sala de aula é o fato de existirem vários protótipos nacionais de baixo custo e que eventualmente podem até mesmo ser montados pelos estudantes e professores, transformando as aulas de Ciências em espaço para o desenvolvimento de diferentes habilidades.

Não há limite para as aplicações que podem ser desenvolvidas com o Arduino, tanto em robótica, quanto como já mencionamos em experimentos quantitativos.

Mas quando o assunto é robótica, alguns poderiam questionar – por que investir em um projeto desta natureza quando temos no mercado projetos Closed Source fantásticos e já bem estruturados?

Nossa resposta é muito simples: com Arduino todo o sistema é Open Source, ou seja, tanto o hardware, quanto o software são open-source o que possibilitou nos últimos anos, sua rápida disseminação na web em diferentes idiomas. Atualmente uma infinidade de sensores e shields podem ser associados ao Arduino ampliando ainda mais o seu potencial, tais como o controle e monitoramento de sistemas a distancia através da web.

Hoje é possível com pouco mais de U\$ 100,00 controlar eletrodomésticos, ou até mesmo monitorar ambientes via web e várias outras aplicações com diferentes graus de complexidade.

Com um leque amplo de aplicações o Arduino pode se tornar uma poderosa ferramenta de aprendizado e com um perfil multidisciplinar. Estas características possibilitam ainda facilitar a implementação da metodologia de Aprendizagem por Projetos.

A metodologia baseada em aprendizagem por projetos prevê que o estudante seja ativo no processo educacional e tenha a liberdade para formular os temas de investigação em conjunto com o professor, e não a partir dele. Assim, o professor deve abandonar a postura instrucionista, de transmissor do conhecimento, para ser, segundo Vygotsky, um mediador capaz de fazer com que os estudantes, através da interação com eles e entre eles, sejam capazes de compartilhar e adquirir novos significados.

“As atividades orientadas pela Metodologia de Projetos possuem, ainda, as seguintes características: constituem um objeto de realização concreta; têm algum impacto no ambiente; modificam a relação professor-aluno; baseia-se em uma nova abordagem dos saberes; propiciam uma nova concepção de avaliação; apresentam-se como um desafio para os alunos; e têm uma dimensão coletiva.” (Barbosa; Moura; Barbosa, 2004)

Nessa perspectiva, a informática com todos os seus recursos tecnológicos, incluindo a internet como fonte de pesquisa e comunicação, além de promover a interação entre as pessoas e a socialização de conceitos, também tem a capacidade de instigar a curiosidade do indivíduo, que segundo Freire é fundamental:

“Se há uma prática exemplar como negação da experiência formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, em consequência, a do educador. (...) O professor que desrespeita a curiosidade do educando, a sua inquietude, a sua linguagem (...) transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.” (Freire, 1996)

2.1 Aplicação em Escolas da Rede Estadual de Ensino

Com esta metodologia e com a plataforma Arduino, o GoPEF (Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da PUC/SP) tem se aproximado de várias escolas públicas e particulares orientando professores no gerenciamento e implantação de projetos direcionados a incentivar a iniciação científica através do uso da tecnologia e robótica integrando diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento de projetos de natureza científica, motivando a comunidade escolar.

Durante os anos de 2008 a 2011 foi criada na PUC/SP a Escola Avançada Marcelo Damy (<http://www.pucsp.br/damy/>) que, através de uma parceria com a Intel Corporation possibilitava a participação de escolas da rede pública de ensino em projetos de Iniciação Científica e em particular no ano de 2011/2012 com o incentivo de atribuição de bolsa de apoio do CNPq de Iniciação Científica Junior. Para este projeto cerca de 20 escolas foram privilegiadas com a implantação de um projeto de extensão incentivado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da Instituição.

2.2 Aplicação em Escolas da Rede privada de Ensino

Há cerca de dez anos, percebemos que a busca por novas atividades educacionais, além das já conhecidas, como lousa eletrônica por exemplo, impulsionaram algumas escolas que

pretendiam inovar com responsabilidade, e para isso, buscaram novas estratégias investindo na formação dos professores, pautado em metodologias integradoras das áreas do conhecimento. Dentro deste contexto, o GoPEF (grupo de Pesquisa em Ensino de Física da PUC/SP) desde 2009 promove cursos de formação de professores para estimular a utilização do computador como agente transformador no ensino e aprendizagem das Ciências da Natureza, visando diminuir a distância tecnológica entre a escola e a universidade e também para propiciar a aproximação dos estudantes do ambiente universitário.

A partir do ano de 2012, com a fundação da GEDUTEC Tecnologia Educacional, alguns projetos, bastante inovadores, começaram a surgir com o intuito de propiciar e potencializar ainda mais a área de Iniciação Científica. Este projeto resultou no uso da plataforma Arduino para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, envolvendo e integrando áreas do conhecimento, tanto de ciências da natureza quanto matemática, ciências humanas, tecnologia e robótica.

Os projetos surgiram dentro da perspectiva de criação um ambiente que potencializa o aprendizado por meio da investigação e possibilita uma aproximação entre a pesquisa desenvolvida na Universidade e a Escola, através de uma parceria entre Escolas, o GoPEF e a GEDUTEC.

Para que esta ação se efetivasse, iniciamos um trabalho que possibilitou o envolvimento dos professores com o projeto como um todo. Numa primeira etapa ministramos uma oficina de formação na plataforma Arduino. Durante este trabalho os professores puderam não apenas conhecer os recursos técnicos da plataforma, mas, sobretudo conhecer e vivenciar a metodologia de aprendizagem por projetos possibilitando troca de informações entre as diferentes áreas de conhecimento e discussões acerca de aplicações e projetos que poderiam ser desenvolvidos em áreas de interfaces de interação interdisciplinares.

Com esta ação foi possível ganhar a adesão dos professores para potencializar na Escola os espaços direcionados ao desenvolvimento de projetos destinados aos alunos de Ensino Médio.

Iniciamos a divulgação do projeto aos alunos através dos professores que, motivados, apresentaram em suas salas de aula as possibilidades do Arduino.

Esta motivação ganhou reforço na voz dos estudantes e no final do mês de abril de 2012 iniciamos o processo de inscrição para participação do corpo discente em encontros presenciais de duas horas nos laboratórios de tecnologia e física da escola. Recebemos inscrições com alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Em maio de 2012, compareceram à palestra de abertura 51 estudantes e finalizaram o curso, cerca de 35 estudantes, com um encontro semanal de forma absolutamente voluntária até novembro do mesmo ano.

Durante os encontros, os professores atuaram como supervisores dos trabalhos, orientando os estudantes sob a perspectiva de uma iniciação científica. Todos os grupos de trabalho criaram perfis no *Facebook* para compartilhar material de pesquisa, dados obtidos e para que organizassem seus resultados.

De 2012 à 2016, o mesmo formato de projeto foi amplamente disseminado por meio de palestras, conferências, congressos e workshops, e aplicado parcial ou integralmente em mais 10 escolas da rede privada de ensino da cidade de São Paulo.

3. Discussão e avaliação da implementação da prática profissional

A tabela 1 mostra a relação de trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e que foram apresentados em sessão de comunicação oral e pôsteres e submetidos a avaliação de uma banca externa.

Tabela 1- Trabalhos desenvolvidos durante o projeto

Projetos com Arduino	Descrição sucinta
Sistema Modular de Automação e Segurança (SisMAS)	Automação residencial. Controle remoto, via internet ou wireless.
Entretenimento através de espelhos falantes	Detector de sorrisos e voz.
DEROPOSA – Desenvolvimento de esfera robótica open-source	Esfera que se movimenta e muda de cor. Controle via celular ou tablet.
PRATI_CIDADE	Farol regulador de trânsito. Ponto de ônibus com piso energético. Árvore (estudo inicial sobre o local ideal para plantar esta árvore).
Saúde e o Arduino	Criar uma roupa para uso diário, que possa analisar a situação que o corpo se encontra, mandando avisos se algo estiver anormal. Por exemplo, medir batimentos cardíacos, temperatura corporal, pressão arterial, etc.
Caixa eletrônico seguro	Criar dispositivos de segurança para caixas eletrônicos que avisem a polícia sobre roubos antes que os mesmos se concretizem.
Placa Solar	Movimento da placa solar em busca da melhor quantidade de luminosidade.
Ponto de acesso móvel de internet	Ampliar o acesso ao sinal de internet num ambiente educacional.

Diante da importância cada vez maior que muitos gestores, educadores e estudantes têm dado para esse tipo de atividade e pelo sucesso obtido com os projetos desenvolvidos, podemos concluir que os resultados foram altamente satisfatórios. Outro indicador da relevância desse tipo de proposta educacional é o número crescente de trabalhos de assessoria que vem sendo prestados em diversas escolas da rede privada de ensino em São Paulo e em muitas universidades públicas espalhadas por todo o Brasil.

Além disso vários outros cursos se seguiram tais como o destinado aos coordenadores de Física da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, através da contratação de professores especialistas da GEDUTEC e do GoPEF da PUC/SP.

Referências

- Barroso, M. F.; Felipe G.; Silva T. da (2006). Aplicativos Educacionais e o Ensino de Física. *Ata do X Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, publicação em <<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/x/atas/resumos/T0113-1.pdf>> Acesso em 30/09/2016.
- Barbosa, E. F.; Moura, D. G.; Barbosa, A. F. (2004). Inclusão das tecnologias de Informação e comunicação na educação através de projetos. *Anais do Congresso Anual de Tecnologia da Informação*, São Paulo, v. 1, p 1-13.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra.
- Cavalcante, M.A. ; Tavoraro, C.R.C ; Molisani, E.; Laurato, R.A. 2012. High Tech Dante: Tecnologia e Ciência na Construção do Conhecimento. III Seminário Web Currículo PUC-SP: Educação e Mobilidade. PUC/SP. São Paulo.
- Cavalcante, M.A.; Tavoraro, C.R.C.; Molisani, E. 2011. Física com Arduino para iniciantes. *Rev. Bras. Ensino Fís*, v. 33, n. 4.
- Blog do Material desenvolvido pelo GoPEF da PUC/SP para os cursos de Arduino e S4A <<http://labduino.blogspot.com.br>> Acesso em 30/09/2016.
- Site para download do software Scratch For Arduino <<http://s4a.cat>> Acesso em 30/09/2016.